

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Boybutayev Jahongir Jumanazar o'g'li

MARDLAR QO'RIQLAYDI VATANNI!

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL